

EDN VNYHKA

DOI 10.5281/zenodo.16563848

УДК 633.522:631.352.5

Попов Р. А.¹, Измайлов В. В.², Новоселова М. В.²

ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕБЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ

¹ ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»;

² ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»

Реферат. На процесс взаимодействия стеблей технической конопли с рабочими органами уборочных машин существенное влияние оказывает микрогеометрия контактирующих поверхностей. Необходимость исследования шероховатости поверхности конопля обусловлена чувствительностью стебля к механическим воздействиям и легкой повреждаемостью. Цель исследований – определение параметров микрорельефа поверхности стебля технической конопля на уровне шероховатости. Экспериментальные исследования проводили в 2025 г. на кафедре прикладной физики ФГБОУ ВО ТвГТУ совместно с ФГБНУ ФНЦ ЛК. Объект исследований – сухие стебли технической конопля сорта Надежда среднерусского экотипа, отобранные в период уборки осенью 2024 г. в стадии полной спелости. Параметры шероховатости определяли в комлевой, средней и верхушечной частях стебля вдоль и поперёк волокон с помощью профилометра контактного модели 130. В результате исследований определены профильные параметры микрорельефа поверхности R_a , R_p , R_v , R_z , R_{Sm} , R_{Dq} , а также дополнительные – средний шаг местных выступов профиля S и нестандартный коэффициент смятия профиля на уровне средней линии $Rmr(m)$. Установлено, что наибольшее влияние на величину параметров оказывает направление волокон. Выявлено, что высотные параметры профиля R_p , R_v и R_z в направлении поперёк волокон приблизительно в два раза больше, чем в продольном. Среднеквадратичный угол наклона профиля R_{Dq} в 1,8 раза больше для поперечной шероховатости; средняя ширина элементов профиля R_{Sm} в 1,5 раза больше для продольной. Определено, что параметры шероховатости в разных частях стебля различаются между собой незначительно и в пределах погрешности. По соотношению параметров R_p/R_v выявлена симметричность профиля шероховатости поверхности относительно средней линии. Отношение параметров шероховатости $R_p/R_a \approx 3$ характерно для нормального распределения ординат профиля. При сопоставлении параметров шероховатости с фрикционными характеристиками установлена выраженная тенденция увеличения коэффициентов трения и силы трения с ростом наклона профиля поперечной шероховатости по сравнению с продольной.

Ключевые слова: техническая конопля, поверхность стебля, микрорельеф, шероховатость, параметры, фрикционные характеристики.

Для цитирования: Попов Р. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В. Параметры шероховатости поверхности стебля технической конопля // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 214–223. EDN: VNYHKA. DOI: 10.5281/zenodo.16563848.

For citation: Popov R. A., Izmailov V. V., Novoselova M. V. Roughness parameters of the surface of technical hemp stem // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 214–223. EDN: VNYHKA. DOI: 10.5281/zenodo.16563848.

Введение

Физическая поверхность твердых тел различного происхождения, как естественного, так и технического, в отличие от геометрической поверхности имеет собственный рельеф. В совокупности с механическими свойствами контактирующих тел рельеф поверхностей определяет характер их взаимодействия [1]. В процессе уборки посевной (технической) конопли ее стебли взаимодействуют с рабочими органами уборочных машин, а также между собой. При этом в первую очередь проявляются физико-механические свойства и особенности строения растений [2, 3]. Среди факторов, влияющих на процесс контактного взаимодействия стеблей конопли с данными элементами машин, существенную роль играет микрогеометрия контактирующих поверхностей. Параметры микрорельефа и их влияние на процессы контактного взаимодействия достаточно хорошо изучены применительно к поверхностям деталей машин и механизмов, полученных различными технологическими методами обработки [4–8]. Проведенный анализ показал, что параметры микрорельефа поверхности объектов растительного происхождения, в частности, стеблей технической конопли, как среди отечественных, так и зарубежных работ, изучены недостаточно, в связи с чем такие исследования являются весьма актуальными.

Научно обоснованное проектирование технических средств для уборки лубяных культур требует глубокого изучения физико-механических свойств растительных объектов, использующихся при выборе материалов для изготовления деталей, расчете оптимальных параметров и режимов работы машин для их возделывания [9].

При определении параметров шероховатости важную роль играет выбор так называемой базовой длины, в пределах которой определяется большинство параметров. Базовая длина выделяет шероховатость из спектра неровностей поверхности различной длины волны, её рекомендуемые значения приводятся в стандартах и справочной литературе в зависимости от высотных и шаговых параметров шероховатости [6, 7]. Наименьшее значение базовой длины для определения параметров шероховатости, согласно отечественным и международным стандартам, составляет 0,08 мм (80 мкм). Эта величина соответствует характерной длине волны фильтра, отделяющего шероховатость от более коротковолновой компоненты.

Номенклатура параметров микрорельефа технических поверхностей, нормативные документы и соответствующее метрологическое обеспечение исторически формировались применительно к поверхностям, полученным с помощью механической обработки. Основным методом определения нормированных параметров микрорельефа технических поверхностей долгое время оставался так называемый профильный, или стилусный метод, согласно которому эти параметры рассчитывали на основе профилограммы поверхности. При движении иглы профилографа (стилуса) вдоль исследуемой поверхности траектория ее вершины с помощью соответствующих датчиков и преобразователей формирует на выходе аналоговый или цифровой сигнал (профилограмму) – двухмерное изображение рельефа поверхности. Современные же метрологические средства позволяют получать и обрабатывать трехмерное изображение поверхности, тем не менее, профильный метод продолжает широко применяться в метрологии поверхностей.

Исследованию физико-механических свойств волокон стебля технической конопли посвящены работы [2, 10], в которых применены методы оптической и сканирующей зондовой микроскопии. Так, в работе [2] с помощью атомного силового микроскопа определены параметры микрорельефа отдельных лубяных волокон

поверхности стебля технической конопли, которые рассчитывались на базовой длине 50–70 мкм, что соответствует уровню так называемой субшероховатости.

Настоящая статья является продолжением исследований, начатых в работе [2].

Цель исследований – определение параметров микрорельефа поверхности стебля технической конопли на уровне шероховатости.

Материалы и методы исследований

Экспериментальные исследования проводили в 2025 г. на кафедре прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской государственной технической университет» совместно с лабораторией Агроинженерных технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур». Объект исследований – сухие стебли технической конопли сорта Надежда среднерусского экотипа (селекции Пензенского НИИСХ – обособленного подразделения ФГБНУ ФНЦ ЛК), отобранные в период уборки осенью 2024 г. в стадии полной спелости. Сорт конопли высокопродуктивный, среднеспелый, характеризуется высоким содержанием волокна в стеблях от 24 % до 36 % и урожайностью стеблей в производстве до 10 т/га. Средний диаметр исследуемых стеблей 14 мм, влажность при исследовании – от 12 % до 14 %. Предмет исследований – микрорельеф поверхности в разных частях стебля технической конопли.

Параметры шероховатости определяли профильным методом с помощью профилометра контактного модели 130 (производство Россия). Для проведения исследований стебель делили на 3 части – комлевую, среднюю и верхушечную. Полученные образцы разрезали вдоль оси стебля, снимали с них лубоволокнистый слой, разворачивали, фиксировали на плоском основании. Профилограммы записывали в двух направлениях – вдоль волокон и перпендикулярно им.

В соответствии с рекомендациями российских и международных стандартов, базовая длина l_r в данных исследованиях составила, в основном, 2,5 мм.

В ходе исследований микрогеометрии поверхности стеблей технической конопли использовался стандарт ГОСТ Р ИСО 4287-2014. «Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности», который содержит наиболее полный набор параметров. Согласно данному стандарту определяли следующие параметры:

R_a – среднее арифметическое отклонение оцениваемого профиля;

R_p – максимальная высота пика профиля;

R_v – наибольшая глубина впадины профиля;

R_z – максимальная высота профиля ($R_z = R_p + R_v$);

R_{Sm} – средняя ширина элементов профиля;

$R\Delta q$ – среднеквадратичный угол наклона оцениваемого профиля.

Также определяли средний шаг местных выступов профиля S – параметр, который отсутствует в стандарте ГОСТ Р ИСО 4287-2014, но остается в стандартах ГОСТ 2789-73. «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики» и ГОСТ 25142-82. «Шероховатость поверхности. Термины и определения».

Параметр R_a характеризует среднюю амплитуду профиля шероховатости и определяется усреднением по большому объему выборки, поэтому статистически весьма устойчив: единичные нетипичные пики или впадины несущественно влияют на его значение. В то же время, параметр R_a практически не несет информации о форме элементов профиля и может принимать одинаковые значения для совершенно разных по характеру профилей.

Параметры R_p , R_v и R_z являются экстремальными, то есть определяются единственным значением в пределах базовой длины, поэтому статистически нестабильны.

Параметры RSm и $R\Delta q$ статистически более устойчивы, так как определяются средними значениями.

В дополнение к стандартным параметрам также определяли нестандартную величину $Rmr(m)$ – коэффициент смятия профиля на уровне средней линии mt , равный отношению опорной длины материала элементов профиля на уровне средней линии к длине оценки. В литературе по качеству технических поверхностей для этого параметра также используется обозначение t_m [4].

Результаты и обсуждения

Стебель технической конопли, как физический объект, представляет собой вытянутый конус, имеющий у основания округлую форму, выше – шестигранную, с высокой прочностью и гибкостью. По своей структуре его можно рассматривать как консольную балку с равным по высоте сопротивлением изгибу. Поверхность стебля имеет естественный рельеф, образованный в процессе роста и развития растения.

Типичный вид профиля поверхности стебля технической конопли показан на рисунке 1. Это так называемый первичный профиль, в котором присутствуют коротковолновая (шероховатость) и длинноволновая (волнистость) составляющие. В соответствии с целью исследований, профиль шероховатости выделяли из первичного профиля с помощью базовой длины lr .

Рисунок 1 – Первичный профиль поверхности стебля технической конопли

Примечание. mt – средняя линия профиля.

Полученные значения параметров микрорельефа шероховатости поверхности стебля конопли приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Профильные параметры микрорельефа шероховатости

Параметр микрорельефа	Направление					
	вдоль волокон			поперек волокон		
	часть стебля			часть стебля		
	верхушечная	средняя	комлевая	верхушечная	средняя	комлевая
R_a , мкм	$4,7 \pm 1,4$	$4,5 \pm 1,5$	$4,2 \pm 1,2$	$8,8 \pm 2,4$	$8,7 \pm 1,2$	$9,8 \pm 3,9$
R_p , мкм	18 ± 5	16 ± 5	15 ± 4	32 ± 7	27 ± 3	27 ± 11
R_v , мкм	14 ± 5	17 ± 5	16 ± 6	30 ± 9	30 ± 7	34 ± 13
R_z , мкм	32 ± 10	34 ± 10	31 ± 10	62 ± 14	58 ± 10	61 ± 22
RSm , мм	$0,45 \pm 0,19$	$0,49 \pm 0,21$	$0,37 \pm 0,08$	$0,21 \pm 0,08$	$0,32 \pm 0,06$	$0,28 \pm 0,10$
S , мм	$0,24 \pm 0,04$	$0,16 \pm 0,02$	$0,19 \pm 0,03$	$0,19 \pm 0,03$	$0,17 \pm 0,02$	$0,20 \pm 0,05$
$R\Delta q$	$0,13 \pm 0,02$	$0,12 \pm 0,01$	$0,16 \pm 0,03$	$0,32 \pm 0,03$	$0,25 \pm 0,02$	$0,19 \pm 0,03$
$Rmr(m)$	$0,31 \pm 0,06$	$0,43 \pm 0,05$	$0,42 \pm 0,02$	$0,37 \pm 0,05$	$0,46 \pm 0,02$	$0,49 \pm 0,03$

Из таблицы 1 видно, что высотные параметры в направлении поперёк волокон существенно больше (примерно в два раза), чем в продольном направлении. Тенденция сохраняется для среднего наклона оцениваемого профиля: параметр $R\Delta q$ для поперечной шероховатости в среднем в 1,8 раза больше, чем в продольном. Также ожидаемо средняя ширина элементов профиля RSm в направлении вдоль волокон в среднем в 1,5 раза больше, чем в поперечном направлении. Вместе с тем, в различных частях стебля параметры шероховатости различаются незначительно (в пределах погрешности).

Весьма информативной и наглядной характеристикой профиля шероховатости служит так называемая кривая коэффициента смятия профиля (ГОСТ Р ИСО 4287-2014), известная также, как опорная кривая или кривая Эбботта–Файрстоуна [6, 7].

Коэффициент смятия профиля шероховатости $Rmr(c)$ равен отношению длины материала элементов профиля на заданном уровне c к длине оценки. Соответственно, опорная кривая отражает величину коэффициента смятия профиля как функцию уровня c (рисунок 2). По сути, опорная кривая представляет собой интегральную функцию вероятности ординат профиля $Z(x)$ в пределах длины оценки.

Рисунок 2 – Опорная кривая в относительных величинах для трех участков стебля конопли

Примечание. Rt – общая высота профиля (по ГОСТ Р ИСО 4287-2014).

На рисунке 2 приведены экспериментальные опорные кривые для трех участков стебля конопли в сравнении со степенной аппроксимацией начальной части кривой согласно уравнению:

$$R_{mr(c)} = R_{mr(m)} \cdot \left(\frac{p}{R_p}\right)^v, \quad (1)$$

где p – уровень сечения профиля, отсчитанный от вершины самого высокого пика ($p = Rt - c$).

Как параметр структуры поверхности, опорная кривая характеризует распределение материала по высоте шероховатого слоя и учитывает в комплексе форму единичных неровностей поверхностей. С точки зрения эксплуатационных свойств при взаимодействии стеблей технической конопли с рабочими органами машин, она также иллюстрирует несущую способность поверхности, ее износостойкость и другие функциональные свойства.

Как следует из рисунка 2, степенная аппроксимация адекватно описывает начальный участок опорной кривой (от вершины до средней линии).

Неотъемлемым компонентом качества технической поверхности является её микротопография, которая играет важную роль в протекании многих процессов при контакте (трение, изнашивание и т.д.), связанных с функционированием современных технических средств, используемых, в том числе, для уборки лубяных культур. Высотные параметры микротопографии поверхности оказывают существенное влияние на все без исключения эксплуатационные характеристики и свойства поверхностей [1].

Приведенные в таблице 1 параметры профиля шероховатости, определенные экспериментальным путем, позволяют рассчитать дополнительно ряд параметров, характеризующих микротопографию поверхности. В данных расчетах профиль поверхности рассматривается как реализация стационарного случайного процесса [6, 11]. Поскольку исходные параметры шероховатости в различных частях стебля технической конопли между собой отличаются незначительно, рассчитывали усредненные для всего стебля значения следующих параметров:

$\lambda = n(0)/m$ – отношение среднего числа нулей $n(0)$ к среднему числу максимумов m случайного процесса в расчете на единицу длины. Очевидно, что $n(0) = 2/RSm$, а $m = 1/S$, поэтому $\lambda = 2S/RSm$;

r_{cp} – средний радиус кривизны вершин выступов профиля;

$\overline{tg\theta}$ – средний тангенс угла наклона профиля;

ν – параметр степенной аппроксимации начальной части опорной кривой.

Средний радиус кривизны вершин выступов профиля r_{cp} определяется из выражения:

$$r_{cp} = \frac{1}{2\pi^2 R_a n(0)m} = \frac{S \cdot R_{Sm}}{4\pi^2 R_a} \quad (2)$$

Средний тангенс угла наклона профиля $\overline{tg\theta}$ равен:

$$\overline{tg\theta} = 4R_a n(0) = \frac{8R_a}{R_{Sm}} \quad (3)$$

Параметр степенной аппроксимации начальной части опорной кривой ν рассчитали по формуле:

$$\nu = 2R_{mr(m)} \frac{R_p}{R_a} - 1 \quad (4)$$

Дополнительные характеристики профиля шероховатости, полученные расчетным путем, приведены в таблице 2 вместе с относительными величинами R_p/R_v и R_p/R_a , значение которых обсуждается далее.

Таблица 2 – Дополнительные характеристики профиля шероховатости

Направление	Значения параметров					
	λ	r_{cp} , мм	$\overline{tg\theta}$	ν	R_p/R_v	R_p/R_a
Вдоль волокон	$0,99 \pm 0,34$	$0,45 \pm 0,10$	$0,086 \pm 0,013$	$1,9 \pm 0,4$	$1,03 \pm 0,14$	$3,64 \pm 0,14$
Поперек волокон	$1,35 \pm 0,26$	$0,15 \pm 0,04$	$0,26 \pm 0,06$	$1,8 \pm 0,2$	$0,90 \pm 0,17$	$3,07 \pm 0,38$

Теоретически значения параметра λ могут изменяться в пределах $0 \leq \lambda \leq 2$; они отражают характер профиля: нижняя граница соответствует хаотическому профилю, верхняя – регулярному (один максимум между двумя нулями). Значения λ , приведенные в таблице 2, близки к единице, что свидетельствует о присутствии в спектре шероховатости как регулярной, так и случайной составляющих.

Радиус кривизны вершин выступов (пиков) профиля r_{cp} в поперечном направлении ожидаемо меньше, чем в продольном. Такая тенденция характерна и для шероховатости технических поверхностей, полученных механической обработкой.

Средний наклон профиля $\overline{\text{tg}\theta}$ определяли также экспериментально по ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (параметр $R\Delta q$, см. таблицу 1). С учетом погрешности можно признать хорошее совпадение экспериментальных и расчетных величин наклона профиля. Средний наклон профиля шероховатости существенно влияет на деформационную составляющую коэффициента трения, что иллюстрируется на рисунке 3.

Отношение параметров Rp/Rv , приведенное в таблице 2, характеризует симметричность профиля относительно средней линии. Очевидно, что профиль шероховатости поверхности стебля конопли симметричен, в нем нет преобладания пиков или впадин.

Наконец, отношение параметров Rp/Ra косвенно характеризует степень нормальности профиля. Для нормального случайного процесса (ординаты профиля подчиняются нормальному распределению) $Rp/Ra \approx 3$ [11], что хорошо выполняется для более случайной поперечной шероховатости и несколько хуже для продольной. Эти совпадения не могут служить строгим доказательством нормальности профиля шероховатости как случайного процесса и лишь косвенно подтверждают это предположение.

Полученные результаты дают возможность сопоставить параметры микрорельефа шероховатости и фрикционные характеристики поверхности стебля технической конопли [12].

На рисунке 3 сопоставлены значения параметров профиля микрорельефа шероховатости с величинами коэффициентов трения и силы трения поверхности стебля технической конопли со стальной поверхностью. Из рисунка 3 А следует, что увеличение наклона профиля поперечной шероховатости по сравнению с продольной приводит к соответствующему увеличению коэффициентов трения по Амонтону (f_A) и Кулону (f_C) [12]. Аналогичное влияние оказывает шероховатость поверхности на величину силы трения F_0 в двучленном законе трения Кулона [12]: увеличение наклона профиля и высоты пиков сопровождается увеличением силы трения F_0 (рисунок 3 Б).

Рисунок 3 – Сопоставление параметров рельефа шероховатости и фрикционных характеристик поверхности стебля конопли вдоль и поперек волокон

Примечание. А – наклона профиля рельефа $\text{tg}(\theta)$ с коэффициентами трения поверхности стебля f_C и f_A ; Б – максимальной высоты профиля R_z и наклона профиля рельефа $\text{tg}(\theta)$ с силой трения F_0 .

Выводы

По результатам экспериментальных исследований определены профильные параметры микрорельефа поверхности стебля технической конопли. Установлено, что наибольшее влияние на исследуемые параметры оказывает направление волокон. Так, высотные параметры профиля R_p , R_v и R_z в направлении поперёк волокон примерно в 2 раза больше, чем в продольном. Среднеквадратичный угол наклона профиля R_{Dq} в 1,8 раза больше для поперечной шероховатости; средняя ширина элементов профиля R_{Sm} в 1,5 раза больше для продольной. В то же время в разных частях растения параметры шероховатости различаются между собой незначительно, в пределах погрешности. По соотношению параметров R_p/R_v выявлена симметричность профиля шероховатости поверхности относительно средней линии. Отношение параметров шероховатости $R_p/R_a \approx 3$ характерно для нормального распределения ординат профиля.

Результаты исследований будут использованы в дальнейшей работе при разработке рабочих органов и технических средств для уборки технической конопли.

Литература

1. Григорьев А. Я. Физика и микрогеометрия технических поверхностей. Минск: Беларуская навука, 2016. 247 с.
2. Попов Р. А., Уткин А. А., Барабанова Е. В. Исследование микрорельефа поверхности стебля конопли для проектирования рабочих органов коноплеуборочных машин // Аграрный научный журнал. 2022. № 5. С. 86–89. DOI: 10.28983/asj.y2022i5pp86-89.
3. Черников В. Г., Ростовцев Р. А., Попов Р. А., Романенко В. Ю., Ростовцев А. А. Определение коэффициентов трения стеблей льна по характеристикам шероховатости // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2019. Т. 13. № 1. С. 41–47. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-13-1-41-47.
4. Демкин Н. Б., Рыжов Э. В. Качество поверхности и контакт деталей машин. М.: Машиностроение, 1981. 244 с.
5. Дунин-Барковский И. В., Карташова А. Н. Измерение и анализ шероховатости, волнистости и некрутости поверхности. М.: Машиностроение, 1978. 232 с.
6. Уайтхауз Д. Метрология поверхностей. Принципы, промышленные методы и приборы. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2009. 472 с.
7. Иванов И. А., Губенко С. В., Кононов Д. П. Поверхность деталей машин и механизмов: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 156 с.
8. Джанахмедов А. Х. Анализ фрактальной структуры шероховатых поверхностей трения для установления переходных режимов фрикционного контакта // Трение и износ. 2023. Т. 44. № 6. С. 582–590. DOI: 10.32864/0202-4977-2023-44-6-582-590.
9. Лачуга Ю. Ф., Ковалев М. М., Перов Г. А., Галкин А. В. Методика определения закономерности растяжения группы стеблей растительных материалов // Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 1. С. 67–71. DOI: 10.31857/S2500262721010166.
10. Xiaoping Li, Siqun Wang, Guanben Du, Zhangkang Wu, Yujie Meng. Variation in physical and mechanical properties of hemp stalk fibers along height of stem // Industrial Crops and Products. 2013. No. 42(1). P. 344–348. DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.05.043.
11. Измайлов В. В., Новоселова М. В. Наношероховатость технических поверхностей: статистический анализ // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2022. № 8. С. 64–72. DOI: 10.31857/S1028096022050119.
12. Попов Р. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В. Коэффициенты трения в контакте стеблей технической конопли с различными материалами // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41) С. 206–215. DOI: 10.5281/zenodo.15147774.

References

1. Grigoriev A. Ya. Physics and microgeometry of technical surfaces. Minsk: Belorusskaya nauka, 2016. 247 p.
2. Popov R. A., Utkin A. A., Barabanova E. V. The hemp stalk surface microrelief research for the hemp harvesting working tools design // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2022. No. 5. P. 86–89. DOI: 10.28983/asj.y2022i5pp86-89.

3. Chernikov V. G., Rostovtsev R. A., Popov R. A., Romanenko V. Yu., Rostovtsev A. A. Calculation of the friction coefficients of flax stems according to their roughness characteristics // *Agricultural Machinery and Technologies*. 2019. No. 13(1). P 41–47. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-13-1-41-47.
4. Demkin N. B., Ryzhov E. V. Surface quality and contact of machine parts. Moscow: Mashinostroeniye, 1981. 244 p.
5. Dunin-Barkovsky I. V., Kartashova A. N. Measurement and analysis of surface roughness, waviness and non-roundness. Moscow: Mashinostroeniye, 1978. 232 p.
6. Whitehouse D. Surface metrology. Principles, industrial methods and devices. Dolgoprudny: Publishing House “Intellect”, 2009. 472 p.
7. Ivanov I. A., Gubenko S. V., Kononov D. P. Surface of machine parts and mechanisms: a textbook for universities. Saint-Petersburg: Lan’, 2021. 156 p.
8. Dzhanakhmedov A. Kh. The fractal structure analysis of the rough surfaces of friction to establish the transient regimes of the frictional contact // *Friction and Wear*. 2023. No. 6(44). P. 582–590. DOI: 10.32864/0202-4977-2023-44-6-582-590.
9. Lachuga Yu. F., Kovalev M. M., Perov G. A., Galkin A. V. Method for determining the pattern of stretching groups of stems of plant materials // *Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka*. 2021. No. 1. P. 67–71. DOI: 10.31857/S2500262721010166.
10. Li X., Wang S., Du G., Wu Z., Meng Y. Variation in physical and mechanical properties of hemp stalk fibers along height of stem // *Industrial Crops and Products*. 2013. No. 42(1). P. 344–348. DOI: 10.1016/j.indcrop.2012.05.043.
11. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Nano-roughness of technical surfaces: statistical analysis // *Poverkhnost'. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neitronnye issledovaniya*. 2022. No. 8. P. 64–72. DOI: 10.31857/S1028096022050119.
12. Popov R. A. Izmailov V. V., Novoselova M. V. Friction coefficients in contact of technical hemp stems with various materials // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2025. No. 1(41). P. 206–215. DOI: 10.5281/zenodo.15147774.

UDC 633.522:631.352.5

Popov R. A., Izmailov V. V., Novoselova M. V.

ROUGHNESS PARAMETERS OF THE SURFACE OF TECHNICAL HEMP STEM

Summary. *The interaction of technical hemp stems with the working bodies of harvesting machines is significantly affected by the microgeometry of the contacting surfaces. The study of hemp surface roughness is of significance due to the stem's sensitivity to mechanical stress and its susceptibility to damage. The purpose of the research was to determine the parameters of the microrelief of the surface of the technical hemp stem at the level of roughness. In order to solve the assigned tasks, experimental studies were conducted in 2025 at the Department of Applied Physics of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Tver State Technical University” in collaboration with the Federal Scientific Center of Bast Crops. The research focused on dry stems of the technical hemp variety ‘Nadezhda’ (Central Russian ecotype), which were selected during the harvesting period (autumn 2024) at the stage of full maturity. The roughness parameters were determined in the butt, middle and apical parts of the stem along and across the fibers using a contact profilometer model 130. The profile parameters of the surface microrelief (R_a , R_p , R_v , R_z , R_{sm} , $R_{\Delta q}$) and other parameters (mean spacing of local peaks of the profile S and the non-standard material ratio of the profile at the mean line level $R_{mr}(m)$) were determined. The direction of the fibers was found to have the greatest influence on the value of the parameters. It was revealed that the height parameters of the profile R_p , R_v and R_z in the direction across the fibers were approximately two times greater than in the longitudinal direction. The root mean square slope of the profile $R_{\Delta q}$ profile is 1.8 times greater for transverse roughness; the mean width of the profile elements R_{sm} is 1.5 times greater for longitudinal. It was determined that the roughness parameters in different parts of the stem differed insignificantly, within the error limits. The symmetry of the surface roughness profile relative to the mean line was revealed by the ratio of*

the parameters R_p/R_v . The ratio of the roughness parameters $R_p/R_a \approx 3$ was typical for the normal distribution of the profile ordinates. A comparison of the roughness parameters with the friction characteristics revealed a marked tendency for the friction coefficients and friction force to increase with an increase in the slope of the transverse roughness profile compared to the longitudinal one.

Keywords: *technical hemp, stem surface, microrelief, roughness, parameters, friction characteristics.*

Попов Роман Андреевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – исполняющий обязанности заведующего лабораторией Агроинженерных технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Измайлов Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственной технической университет»; 170026, Россия, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22; e-mail: izmailov.vladimir@yandex.ru.

Новоселова Марина Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственной технической университет»; 170026, Россия, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22; e-mail: novoselova.tgtu@yandex.ru.

Popov Roman Andreevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher – acting head of the Laboratory of agroengineering technologies, FSBSI “Federal Scientific Center of Bast Crops”; 17/56, Prospekt Komsomolsky, Tver, 170041, Russia; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Izmailov Vladimir Vasilievich, Dr. Sc. (Techn.), professor of the Department of applied physics, FSBEI HE “Tver State Technical University”; 22, Naberezhnaya Afanasia Nikitina, Tver, 170026, Russia; e-mail: izmailov.vladimir@yandex.ru.

Novoselova Marina Vyacheslavovna, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of applied physics, FSBEI HE “Tver State Technical University”; 22, Naberezhnaya Afanasia Nikitina, Tver, 170026, Russia; e-mail: novoselova.tgtu@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ ФНЦ ЛК № FGSS-2022-0005 «Разработать наукоемкие машинные технологии и технические средства для возделывания лубяных культур и получения высококачественной продукции, обеспечивающие машинно-технологическую модернизацию отрасли льноводства на инновационной основе» при поддержке Минобрнауки России и в рамках соглашения ФГБНУ ФНЦ ЛК и ФГБОУ ВО ТвГТУ о научно-техническом сотрудничестве от 30.01.2025.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 09.04.2025.

Дата принятия к печати – 12.05.2025.